

Representations of Culture and the Cultured Person in Tunisia: a Field Study

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18142269>

Kaouther Souissi

kaouthersouissi.psy@gmail.com

Center for Research and Studies for the Dialogue of Comparative Civilizations and Religions of Sousse, Tunisia

Received: 17/12/2025

Accepted: 29/12/2025

Published: 31/12/2025

Abstract

This study examines the social representations of culture and the cultured person in Tunisia, as well as their relationship to cultural practices and identity. In social psychology, culture is considered a shared symbolic system composed of knowledge, beliefs, values, prototypes, and stereotypes. These representations play a normative role by defining what is culturally legitimate within a group. Conducted in a context of profound social and cultural transformations, the research is based on data collected from 36 Tunisian participants. The results show that a central conception of culture remains strongly linked to inherited and formally acquired knowledge. Conversely, alternative figures of the cultured person, such as the critical intellectual, the modest individual, or the one committed to fighting ignorance, remain undervalued. The study also highlights a gap between these dominant representations, actual cultural practices, and the cultural identity desired by the respondents. Finally, although educational institutions retain significant symbolic authority, their concrete influence on cultural practices appears limited.

Keywords: culture, cultured person, social representations, cultural practices, identity

Représentation Sociale de la Culture et de la Personne Cultivée en Tunisie: Etude de Terrain

Kaouther Souissi

kaouthersouissi.psy@gmail.com

Centre de recherche et d'études pour le dialogue des civilisations et religions comparées de Sousse, Tunisie

Reçu: 17/12/2025

Accepté: 29/12/2025

Publié: 31/12/2025

Résumé

Cette étude examine les représentations sociales de la culture et de la personne cultivée en Tunisie, ainsi que leurs relations avec les pratiques culturelles et l'identité. En psychologie sociale, la culture est envisagée comme un système symbolique partagé, composé de connaissances, de croyances, de valeurs, de prototypes et de stéréotypes. Ces représentations jouent un rôle normatif en définissant ce qui est culturellement légitime au sein d'un groupe. Menée dans un contexte de profondes transformations sociales et culturelles, la recherche repose sur des données recueillies auprès de 36 participants tunisiens. Les résultats montrent qu'une conception centrale de la culture demeure fortement liée au savoir hérité et scolaire. À l'inverse, des figures alternatives de la personne cultivée, telles que l'intellectuel critique, modeste ou engagé dans la lutte contre l'ignorance, restent peu valorisées. L'étude met également en évidence un décalage entre ces représentations dominantes, les pratiques culturelles réelles et l'identité culturelle souhaitée par les répondants. Enfin, bien que les institutions éducatives conservent une autorité symbolique importante, leur influence concrète sur les pratiques culturelles apparaît limitée.

Mots-clés: culture, personne cultivée, représentations sociales, pratiques culturelles, identité

Introduction

Depuis l'avènement du numérique, le paysage culturel tunisien ne cesse de changer tantôt vers le bien tantôt vers le mal. Les clubs culturels scolaires, autrefois dynamiques, ont progressivement décliné, cédant la place à des associations civiles ou à des initiatives soutenues par des fondations internationales. Parallèlement, de nombreuses maisons de la culture et bibliothèques publiques sont aujourd'hui fermées, inactives ou peinent à répondre aux attentes d'un public dont les pratiques et les modes d'accès à la culture ont profondément évolué. Dans le même temps, les réseaux sociaux offrent des contenus multiples et hétérogènes, allant du divertissement à la vulgarisation des savoirs, alors même que la majorité des Tunisiens demeure attachée à des référents culturels traditionnels, notamment religieux. L'émergence de nouveaux diffuseurs de savoir et de connaissances, influenceurs, prédicateurs, personnalités médiatiques ou figures publiques, recompose ainsi les sources d'autorité symbolique et brouille les repères culturels classiques. Dans ce contexte marqué par la pluralité des discours, la concurrence des canaux de diffusion et la fragmentation des références symboliques, se pose une question centrale : qu'est ce qui est culturel pour le Tunisien d'aujourd'hui ? Qu'est ce qui fait culture ? Et qui incarne la figure de la personne cultivée dans leur imaginaire collectif ?

Cette interrogation prend tout son sens dans une approche psychosociale. Comme l'a montré Moscovici (1961), les individus n'entrent pas en relation directe avec les objets sociaux, mais à travers des représentations sociales, entendues comme des systèmes de significations socialement élaborées et partagées, permettant de donner sens à la réalité, d'orienter les pratiques et de légitimer les prises de position. La culture, en tant qu'objet social, n'échappe pas à cette dynamique : elle est pensée, évaluée et transmise à travers des croyances, des savoirs, des normes et des valeurs partagés, mais aussi à travers des figures sociales qui l'incarnent, parmi lesquelles celle du "cultivé" occupe une place centrale.

C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente étude, qui vise à analyser les représentations sociales de la culture et de la personne cultivée dans le contexte tunisien contemporain, en lien avec les profils identitaires des répondants et leurs pratiques culturelles.

Cadre théorique

Le concept de culture

La culture est un concept polysémique, dont la signification s'est construite et transformée progressivement au fil des époques. Kroeber et Kluckhohn (1952) recensent à eux seuls cent soixante-trois définitions différentes du terme. Issu du latin *colere*, le mot renvoie initialement à l'idée de "cultiver la terre", de prendre soin des champs et des jardins. Par glissement sémantique, cette acception matérielle s'est élargie pour désigner le soin accordé à ce qui est jugé digne d'attention et de valeur.

À partir du XVII^e siècle, le terme acquiert un sens figuré : la culture devient culture de l'esprit et de l'âme, étroitement liée à la morale chrétienne et à l'élévation spirituelle, longtemps pensée à travers le prisme religieux. Elle en vient ensuite à désigner plus largement le "développement des facultés intellectuelles par des exercices appropriés" (Leordier, 2012). Cette conception humaniste s'institutionnalise au XVIII^e siècle, lorsque les dictionnaires consacrent des expressions telles que *culture des Lettres*, *culture des Sciences* ou *culture des Arts*, en cohérence avec l'idéologie des Lumières valorisant le savoir, la raison et le progrès intellectuel.

À la suite d'Émile Durkheim, la tradition française privilégie le terme de civilisation définie comme "l'ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d'une société (Durkheim, 1895, cité par Desouches, 2014)". À cette époque, la

culture désigne l'ensemble des productions qui distinguent le civilisé du sauvage ou du barbare et de l'animal. Il n'est pas question alors des cultures populaires ou de culture des peuples primitifs. Cette vision hiérarchisée était largement portée par les idéologies dominantes de la plupart des pays européens (Souissi, 2022, p.163).

À l'inverse, dans la philosophie allemande, notamment chez Herder (1774), le concept de *Kultur* s'oppose à celui de civilisation tout comme les œuvres de l'esprit s'opposent aux bonnes manières ou aux civilités. Chaque peuple possède un génie populaire, une inspiration qui lui est propre, incarné par la *Kultur* folklorique, littéraire et artistique des classes populaires et bourgeoises dans "la langue, la religion et la morale (par opposition à la technique) qui constituent le bien particulier d'un peuple et le différencient des autres" (Journet, 2000).

Un tournant majeur s'opère avec l'anthropologie américaine du XX^e siècle (Benedict, 1987-1948; Mead, 1900- 1978; Linton, 1893, 1953; Kardiner, 1891, 1981), qui met l'accent sur la relativité et la diversité culturelles. La culture y est conçue comme un système global propre à chaque société, soulignant "les différences nationales et les particularités des groupes" (Elias, 1973, cité par Desouches, 2014). Dans cette perspective, la définition proposée par Tylor (1871) demeure centrale : la culture est "cet ensemble complexe comprenant les connaissances, les croyances, l'art, le droit, la morale, les coutumes et toutes les autres aptitudes et habitudes acquises par l'homme en tant que membre d'une société". (Journet, 2000). Cette conception souligne le caractère acquis et non naturel de la culture, rompant ainsi avec toute vision déterministe.

Au XX^e siècle, la conception anthropologique intègre une dimension psychologique, définissant la culture comme "la somme de comportements appris en même temps que des résultats matériels de ces comportements, dont les éléments composants sont partagés et soumis par les membres d'une société donnée" (Linton, 1945, 1968, p.33, cité par Deschamps et Moliner, 2008, p.15). On comprend par cette définition l'influence prépondérante de la culture sur le psychisme, en tant qu'acquisition humaine relativement stable déterminant la personnalité de base de manière que tout individu devient révélateur de sa propre culture, alors la personne est le reflet de la culture qui lui crée une personnalité modèle, un type de caractère culturel représentatif de son groupe.

Cette évolution historique justifie la multiplicité des significations que recouvre aujourd'hui le concept de culture. Son usage varie selon les époques, ce qui correspond à l'ancienne culture ne correspond pas aujourd'hui à notre culture. Une signification se crée pour chaque époque, pour chaque culture et pour chaque groupe social, qui dépend des caractéristiques psychosociales des groupes, leur position dans l'espace social, leur rapport à l'identité, à la tradition, à la religion, à l'art ou encore à l'histoire des techniques. Cette polysémie rend nécessaire une approche capable d'articuler les dimensions collectives, symboliques et psychologiques et sociales de la culture, ce que permet précisément l'apport de la psychologie sociale et, plus spécifiquement, de la théorie des représentations sociales, "la psychologie sociale est pour Moscovici est l'anthropologie de monde contemporain" (Mabilon-Bonfils, 2012).

Représentations et Culture

Dans la tradition sociologique, les représentations sont collectives, et c'est à Durkheim (1898) que l'on doit ce concept qui désigne "un ensemble de savoirs produits par une société dans sa globalité". Selon Durkheim, "les mythes, les religions et même la science relèvent d'un tel phénomène parce qu'il s'agit de systèmes qui ne sont pas les fruits d'intelligences particulières, localisées dans des consciences individuelles" (Deschamps & Moliner, 2012). Les représentations collectives sont l'œuvre d'une communauté où se rejoignent justement toutes les intelligences individuelles. "Penser logiquement, en effet, c'est toujours, en quelque

sorte, penser d'une manière impersonnelle", dit Durkheim, et c'est sous "la forme de la pensée collective que la pensée impersonnelle s'est, pour la première fois, révélée à l'humanité". Cette forme de pensée est ainsi, selon Durkheim, à l'origine des productions sociocognitives (Guimelli, 1999). En ce sens, les représentations collectives sont localisées dans la société et non pas dans les individus. C'est pourquoi Durkheim considère que s'il n'y a pas de transformations sociales importantes, les représentations collectives restent stables dans le temps et elles s'imposent aux individus (Deschamps & Moliner, 2012). Dans cette perspective, la culture apparaît comme un fait social doté d'une relative permanence, transmis au-delà des individus et des générations.

Cette idée est renforcée par Kroeber (1917), pour qui "les individus passent, mais la culture reste". Malgré les transformations sociales, les renouvellements générationnels ou l'évolution des canaux de diffusion, la culture conserve une stabilité relative au niveau collectif. Elle ne dépend pas de la présence de certains individus particuliers pour exister, mais possède une autonomie propre, ancrée dans la continuité du groupe.

Dans le prolongement de cette tradition, la psychologie sociale, et plus particulièrement la théorie des représentations sociales élaborée par Moscovici (1961), propose une autre analyse. Moscovici défend l'idée selon laquelle chaque culture possède sa propre rationalité, historiquement et socialement construite, et non sur une raison universelle abstraite. Dans cette perspective, les croyances, les savoirs ordinaires et les pratiques issues de l'expérience quotidienne ne constituent pas des résidus irrationnels appelés à disparaître, mais des formes légitimes de connaissance socialement partagées.

La modernité occidentale a pourtant consacré les représentations scientifiques et techniques comme modèles dominants de rationalité, dans le but de rationaliser le fonctionnement du monde social (Elias, 1973). Ce processus s'est accompagné d'un processus d'élimination des croyances traditionnelles, perçues comme idéologiques ou archaïques, au profit d'une conception universaliste de la raison héritée de l'esprit des Lumières. L'utopie moderniste reposait sur le postulat selon lequel le progrès scientifique conduirait nécessairement au progrès moral et social de l'humanité, en libérant l'individu de ses appartenances communautaires, culturelles et symboliques. Or, Moscovici montre que cette vision est largement réductrice. D'une part, tout savoir, y compris scientifique, constitue une forme socialement située de croyance, qui s'inscrit dans une histoire, des pratiques et des cadres symboliques spécifiques (Moscovici, 1988). D'autre part, les sociétés contemporaines ne se caractérisent pas par la disparition des croyances, mais par leur recomposition, leur circulation et leur coexistence avec des formes de rationalité scientifique et technique. Le monde social fonctionne ainsi "comme un ensemble de représentations socialement élaborées où coexistent des rationalités plurielles" (Mabilon-Bonfils, 2012) parfois complémentaires, parfois contradictoires (Moscovici & Ardoino, 1989).

Moscovici propose alors de repenser la culture non comme un système de liens stables, mais comme une opération de transformation et de passage entre domaines. Il souligne toutefois la coexistence d'opposés : massification et individualisme, proximité et distance (téléphone), ignorance et technologie avancée. Cette époque exige une "intelligence paradoxale" plus qu'une pensée dialectique, car elle apprend à faire coïncider des contraires.

Ces apports théoriques convergent vers une idée centrale: la culture ne peut être appréhendée ni comme un simple héritage figé, ni comme un ensemble homogène de savoirs universels, mais comme une réalité symbolique dynamique, produite et transformée à travers les échanges sociaux. C'est précisément à ce niveau que la théorie des représentations sociales offre un cadre d'analyse particulièrement pertinent pour l'étude de la culture contemporaine. En se situant à l'interface entre pensée individuelle et pensée collective, entre stabilité et changement, elle permet de saisir comment les groupes sociaux élaborent, organisent et

réajustent leurs significations culturelles face aux mutations sociales, techniques et idéologiques.

Dans sa thèse fondatrice *La psychanalyse, son image et son public*, Moscovici (1961) montre comment des savoirs savants - qu'ils soient scientifiques, religieux ou idéologiques, se transforment, se diffusent et se réinterprètent au fil des interactions sociales pour devenir des savoirs de sens commun. Ces formes de connaissance, qu'il nomme représentations sociales, constituent des systèmes de significations partagées permettant aux groupes sociaux de rendre intelligibles des objets complexes de leur environnement social. Les représentations sociales agissent ainsi comme de véritables "grilles de lecture" de la réalité (Abric, 1994), propres à chaque groupe social et historiquement situées. Leur construction et leur réélaboration s'opèrent principalement à travers le langage, les communications interpersonnelles et les échanges sociaux, qui assurent la circulation, la stabilisation ou la transformation des significations. Avec Moscovici, la notion de représentation devient dès lors une passerelle centrale entre l'individuel et le collectif, entre pensée personnelle et pensée socialement partagée.

La représentation sociale est à la fois un concept et un cadre théorique en psychologie sociale. Elle permet d'analyser la manière dont les groupes sociaux construisent, organisent et partagent des significations à propos des objets de leur monde social, et comment ces significations orientent les pratiques, structurent les identités et donnent sens à l'expérience collective. Elle joue ainsi un rôle fondamental dans l'élaboration de la vision du monde des individus, l'orientation de leurs conduites, la justification de leurs positions sociales et la construction du lien social.

Le contenu d'une représentation sociale est constitué d'un "ensemble de croyances, de connaissances et d'opinions produites et partagées par les membres d'un même groupe à propos d'un objet social donné" (Abric, 1976). Ces systèmes de pensée relèvent d'une pensée dite naturelle ou naïve, distincte du savoir scientifique, mais tout aussi opérante dans la régulation des conduites sociales et des jugements quotidiens. Selon l'approche structurale développée par Abric (1994), toute représentation sociale s'organise autour d'un noyau central, stable et consensuel, entouré d'éléments périphériques, plus flexibles et sensibles au contexte. Le noyau central assure quatre fonctions fondamentales : une fonction de savoir, permettant de comprendre et d'interpréter la réalité ; une fonction identitaire, qui situe l'individu dans le champ social et garantit la cohérence avec les normes et valeurs du groupe d'appartenance ; une fonction d'orientation, qui guide les comportements et les pratiques ; et enfin une fonction justificatrice, qui permet de légitimer a posteriori les conduites et les prises de position.

La formation et l'évolution des représentations sociales reposent sur trois processus fondamentaux : la communication, l'objectivation et l'ancrage. La communication constitue le vecteur central de circulation des représentations, reliant les individus entre eux et les inscrivant dans un univers social partagé. L'objectivation transforme des informations abstraites ou nouvelles en images concrètes et en noyaux figuratifs, facilitant leur appropriation cognitive. L'ancrage, quant à lui, consiste à intégrer ces nouveaux contenus dans des cadres de pensée préexistants, permettant ainsi de rendre familier ce qui était initialement étranger. Ce processus est étroitement lié aux dynamiques d'acculturation, entendues comme des processus à la fois individuels et collectifs par lesquels les sujets réinterprètent les nouveaux contenus culturels à partir de leurs valeurs, croyances et normes antérieures. La catégorisation sociale joue ici un rôle central, en assurant à la fois la similitude intragroupe, qui renforce la cohésion sociale, et la différenciation intergroupe, qui distingue le groupe d'appartenance des groupes extérieurs.

Les représentations sociales sont particulièrement activées dans les contextes de changement social, de mutation culturelle ou de confrontation symbolique, lorsque les repères

traditionnels sont fragilisés et que les individus doivent recomposer leurs cadres de compréhension du monde. Dans ces situations de transition et de tension culturelle, elles constituent des outils essentiels de régulation, d'adaptation et de construction identitaire. L'étude des représentations sociales de la culture vise ainsi à comprendre comment un objet culturel est défini, structuré et rendu socialement intelligible, mais aussi comment certaines significations deviennent dominantes, légitimes ou centrales, tandis que d'autres demeurent périphériques ou marginalisées.

Dans cette perspective, les représentations sociales apparaissent comme des médiateurs essentiels entre les transformations macrosociales et les expériences vécues des individus. Elles offrent un cadre privilégié pour analyser non seulement ce que les acteurs sociaux entendent par "culture", mais également qui est reconnu comme cultivé, selon quels critères de légitimité, et dans quels contextes sociaux et symboliques ces figures prennent sens. C'est dans cette optique que s'inscrit la présente étude, qui mobilise la théorie des représentations sociales afin d'examiner les représentations de la culture et de la personne cultivée dans le contexte tunisien contemporain.

Culture et identité

Le concept de représentations collectives, introduit par Durkheim (1898), postule l'existence de croyances générales qui traversent l'ensemble d'une société. Indépendamment de leurs rôles, statuts ou appartenances sociales spécifiques, les individus qui composent une même société sont imprégnés de ces systèmes de croyances partagés, qui s'imposent à eux et structurent leur manière de penser et d'agir et orientent les processus de constructions identitaires.

Dans le prolongement de cette approche, la théorie des représentations sociales met en évidence le caractère dynamique de ces croyances collectives. Celles-ci ne sont pas simplement reproduites à l'identique, mais se transforment au cours des processus de communication, d'objectivation et d'ancrage, afin de prendre sens dans la vie quotidienne des groupes sociaux qui se les approprient. Les représentations sociales permettent ainsi de relier des contenus culturels généraux à des contextes sociaux particuliers, en les adaptant aux réalités, aux enjeux et aux normes propres à chaque groupe.

C'est précisément à partir de cet usage situé et socialement différencié de la culture collective que se construit l'identité sociale du groupe. En ce sens, la fonction identitaire constitue l'une des fonctions centrales des représentations sociales : elles fournissent aux individus des repères symboliques leur permettant de se définir eux-mêmes, de définir leur groupe d'appartenance et de se distinguer des autres groupes. Dans cette perspective, certaines représentations collectives et sociales jouent un rôle déterminant dans la modulation des processus de construction identitaire. Elles orientent les appartenances, renforcent la cohésion intragroupe et participent à la différenciation intergroupe. Nous proposons d'examiner, ici, comment ces représentations culturelles contribuent à la structuration des identités sociales dans des contextes de changement culturel et social.

L'identité résulte de la perception conjointe de similitudes et de différences entre soi, autrui et les différents groupes sociaux. Ce processus repose sur des représentations identitaires, dont les contenus renvoient aux caractéristiques que les individus s'attribuent à eux-mêmes, aux membres de leur groupe d'appartenance et aux membres d'autres groupes socialement pertinents. Ainsi, "l'un des déterminants du sentiment d'identité provient de la plus ou moins grande similitude que les individus perçoivent entre eux-mêmes et les autres membres de leur groupe" (Deschamps & Moliner, 2012). Ces processus de comparaison sociale et d'identification ne s'opèrent toutefois pas dans un vide culturel. Ils sont profondément modulés par la culture dominante de la société d'appartenance, ainsi que par les représentations collectives qui y circulent.

À cet égard, les travaux de Hinkle, Brown et Ely (1992) montrent que les individus issus de cultures collectivistes tendent à percevoir plus de similitude entre eux-mêmes et les membres de leur endogroupe, tout en accentuant les différences avec les membres des groupes extérieurs (exogroupes). Cette orientation favorise une identification plus marquée au groupe d'appartenance et confère une place centrale à l'identité sociale dans la définition de soi. À l'inverse, dans les sociétés individualistes, les individus accordent davantage de valeur aux caractéristiques personnelles distinctives, ce qui conduit à une prééminence de l'identité personnelle dans les processus de définition identitaire.

Ces différences peuvent être comprises à la lumière du rôle structurant des valeurs culturelles. En effet, les systèmes de valeurs individualistes ou collectivistes influencent la manière dont les individus perçoivent, catégorisent et interprètent le monde social (Paez, Martinez-Taboada, Arrospide, Insua & Aystaran, 1999). Comme le soulignent Deschamps et Moliner (2012), "les représentations individualistes ou collectivistes modulent les processus de catégorisation et de comparaison sociale impliqués dans les constructions et les dynamiques identitaires. Par ce biais, elles affectent les contenus des représentations identitaires (représentations de soi et représentations intergroupes) sur lesquelles repose le sentiment d'identité". Ainsi, la culture agit comme un cadre cognitif et normatif qui façonne les modalités d'identification, oriente les comparaisons sociales et structure les équilibres entre identité personnelle et identité sociale. Elle contribue de ce fait à stabiliser certaines formes de définition de soi tout en en rendant d'autres moins saillantes, selon les contextes culturels et sociaux.

Dans les sociétés à dominante collectiviste, la perception renforcée de similitude intragroupe favorise le développement de la cohésion sociale, entendue comme la force des liens unissant les membres d'un même groupe. Les groupes caractérisés par une forte cohésion sont généralement perçus comme attractifs et suscitent chez les individus un désir marqué d'appartenance. Les travaux classiques de Sherif (1953) ont, par ailleurs, montré que la présence d'une menace extérieure ou la confrontation à un adversaire commun tend à renforcer la cohésion intragroupe. Ce processus contribue à une homogénéisation accrue des représentations sociales et identitaires, ainsi que des conduites, tout en accentuant les mécanismes de différenciation intergroupe. La cohésion sociale remplit ainsi une fonction de protection identitaire, en consolidant les repères culturels du groupe et en les préservant face à l'altérité.

Si l'identité se construit à partir des traits, valeurs, normes et règles partagés avec le groupe d'appartenance, se pose alors la question centrale de la manière dont la culture façonne les individus et les adapte à leur environnement social. Pour répondre à cette question, Camilleri (1989) remet en cause l'idée d'un collectif homogène et indifférencié, et propose de distinguer deux processus fondamentaux : l'enculturation et l'acculturation. L'enculturation désigne "l'ensemble des processus conduisant à l'appropriation par l'individu de la culture de son groupe" (Camilleri, 1989, p. 28). Elle constitue une dimension essentielle de la socialisation, par laquelle l'individu entre en contact avec les significations collectives de son groupe, via des instances telles que la famille, l'école et d'autres dispositifs formels ou informels. Toutefois, l'individu n'est pas passivement modelé par ces influences: la socialisation repose sur des échanges relationnels actifs, dans lesquels le sujet peut progressivement prendre distance, résister, réinterpréter et transformer les propositions socialisatrices initiales. L'enculturation et la socialisation se poursuivent ainsi tout au long de la vie, leur évolution dépendant de la confirmation ou de l'infirmité de ces propositions par l'environnement social.

L'acculturation, quant à elle, renvoie aux transformations résultant du contact direct et prolongé entre des groupes de cultures différentes, pouvant entraîner des modifications culturelles chez l'un ou les deux groupes. Lorsque cette relation est asymétrique, elle peut

conduire à des phénomènes de domination culturelle et fragiliser l'identité des groupes minoritaires. Camilleri distingue toutefois deux niveaux dans la culture : une dimension universelle et relativement stable, qu'il nomme la " structure rationnelle", et une dimension construite, liée aux appartenances sociales. Cette distinction permet de penser la culture comme un système dynamique, capable de changement sans se dissoudre, tant que son armature structurelle demeure.

Enfin, le fait que l'identité comporte une composante culturelle signifie qu'elle ne se réduit pas à un ensemble figé de traits distinctifs. Comme le soulignent Cuche (1996) et Vinsonneau (2002), les individus participent activement à la construction, à la manipulation et à la reconfiguration de leur identité à travers leurs pratiques, leurs interactions et leurs représentations. Cette dynamique psychosociologique influence le devenir identitaire et détermine les stratégies d'adaptation identitaire mises en œuvre face aux situations d'enculturation et d'acculturation.

La figure du cultivé comme objet de représentation sociale

La figure du cultivé constitue un objet de représentation sociale, au sens où elle cristallise des attentes normatives, des valeurs culturelles et des enjeux identitaires fortement investis par les groupes sociaux. Elle apparaît fréquemment sous la forme d'un prototype idéalisé: celui d'un individu éclairé, détenteur de savoirs légitimes, capable d'analyse critique, conscient des enjeux sociaux et culturels de son époque, et engagé, explicitement ou implicitement, au service de la collectivité. Cette figure s'inscrit dans une tradition humaniste qui associe culture, rationalité et responsabilité sociale, et lui confère un statut symbolique élevé, proche de celui de l'intellectuel académique ou du " savant" (Bourdieu, 1984; Moscovici, 1988).

Cependant, cette représentation idéalisée tend à naturaliser la légitimité culturelle et à masquer la pluralité des figures possibles du cultivé. En effet, le statut de cultivé peut également faire l'objet de stratégies de reconnaissance sociale, d'influence ou de domination symbolique (Bourdieu, 1979). Certaines figures socialement perçues comme cultivées s'attachent à produire des discours conformes aux attentes de leur public, à simplifier ou à spectaculariser le savoir, voire à fabriquer des croyances ou des récits idéologiques déconnectés de l'expérience sociale vécue. Dans ce cas, la culture ne constitue plus un outil d'émancipation ou de compréhension du monde, mais devient un capital symbolique instrumentalisé, mobilisé à des fins personnelles, politiques ou idéologiques.

La figure du cultivé se situe ainsi à l'intersection de deux dynamiques représentationnelles : d'une part, celle du prototype normatif, porteur de valeurs positives et socialement valorisées; d'autre part, celle du stéréotype négatif, susceptible de cristalliser des jugements ambivalents, voire critiques, notamment lorsque le savoir est perçu comme éloigné du réel, élitiste ou instrumentalisé. La frontière entre ces deux pôles apparaît mouvante et contextuelle, dépendante des rapports de pouvoir et des dispositifs de communication en vigueur dans l'espace social (Moscovici & Ardoine, 1989). Étudier les représentations sociales de la culture et de la personne cultivée permet ainsi de mettre au jour un contenu culturel dense et hiérarchisé, composé à la fois de savoirs légitimes, de croyances partagées, de figures idéalisées et de figures marginalisées. Ces représentations orientent les pratiques culturelles, structurent les jugements sociaux et participent pleinement à la construction des repères identitaires, tant au niveau individuel que collectif. En ce sens, la figure du cultivé constitue un analyseur privilégié des tensions contemporaines entre savoir, légitimité, identité et pouvoir symbolique.

Identité, religion et représentation

Si la religion constitue un trait saillant de l'identité culturelle, se pose alors la question de son impact sur les représentations sociales et les dynamiques identitaires. Afin d'y répondre, il apparaît pertinent d'examiner les points de convergence entre le concept de religion et celui de représentation sociale, tous deux appréhendés comme des systèmes symboliques collectifs organisant le rapport au monde social.

Pour l'anthropologue Geertz (1972), la religion est " un système de symboles qui agit de manière à susciter chez les hommes des motivations et des dispositions puissantes, profondes et durables, en formulant des conceptions d'ordre général de l'existence et en donnant à ces conceptions une telle apparence de réalité que ces motivations et dispositions semblent ne s'appuyer que sur le réel" (p. 23, cité par Lefebvre, 2008). De façon convergente, Jodelet (1989) définit la représentation sociale comme "une forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourante à la construction d'une réalité commune à un ensemble social" (p. 36). En tant que systèmes d'interprétation, les représentations sociales "régissent notre relation au monde et aux autres, orientent et organisent les conduites et les communications sociales" (ibid.).

Religion et représentations sociales partagent ainsi une même fonction de médiation symbolique entre l'individu, le groupe et le monde social. Toutes deux constituent des cadres cognitifs et normatifs chargés affectivement, permettant d'articuler des explications de l'existence humaine, d'organiser les conduites et de stabiliser l'identité individuelle et collective. Cette proximité fonctionnelle peut être analysée à travers quatre dimensions principales.

La fonction symbolique

Toute représentation suppose un symbole, c'est-à-dire une image mentale qui rend présent ce qui est absent. Les symboles religieux fonctionnent selon la même logique : ils donnent sens à des phénomènes qui échappent à l'expérience immédiate ou à la rationalité scientifique. Religion et représentations sociales transforment ainsi l'abstrait en concret, le complexe en familier, en produisant des images, des récits et des figures symboliques socialement partagées (Moscovici, 1961; Jodelet, 1989).

La fonction d'adaptation au réel

Selon Abric (1994), la représentation sociale "a une visée pratique", en ce qu'elle permet aux individus et aux groupes de comprendre la réalité à partir de leur propre système de référence et de s'y adapter (p. 13). De manière analogue, la religion propose un cadre normatif et axiologique qui structure la vision du monde, définit le bien et le mal, le permis et l'interdit, et oriente les relations sociales. Elle offre ainsi des repères permettant aux individus de donner sens aux événements, de réguler l'incertitude et d'ajuster leurs conduites dans un environnement social donné.

La fonction d'orientation des pratiques et des communications

En signifiant la réalité, les représentations sociales orientent les comportements, les pratiques et les interactions sociales. Elles facilitent la communication en fournissant un langage commun et des cadres interprétatifs partagés (Abric, 1994). La religion exerce une fonction similaire en instaurant des pratiques ritualisées, des habitudes, des dispositions durables et des attentes normatives qui structurent les comportements individuels et collectifs.

Elle façonne ainsi les modes de communication, les relations sociales et les formes de légitimité symbolique au sein du groupe.

La fonction identitaire

De nombreux travaux ont montré que la construction d'un univers de pensée sociale cohérent et partagé renforce la cohésion intragroupe et la similitude entre ses membres, contribuant ainsi à la stabilisation de l'identité sociale et personnelle (Doise, 1990; Abric, 1994). Comme le soulignent Mugny et Carugati (1985), ces systèmes de représentations permettent aux individus de maintenir une identité "compatible avec des systèmes de normes et de valeurs socialement et historiquement déterminés" (p. 183). Dans cette perspective, la religion joue un rôle central en garantissant la continuité des normes, des valeurs et des règles de pensée propres à un groupe, assurant ainsi la permanence du sens commun et la transmission identitaire à travers le temps (Geertz, 1972).

Le recours à l'approche des représentations sociales pour étudier la manière dont un groupe de Tunisiens perçoit la culture et la personne cultivée apparaît dès lors particulièrement pertinent. Cette approche permet d'analyser, de manière rigoureuse et non ethnocentrée, le rôle du système culturel - incluant la religion - dans les mécanismes de régulation sociale et de contrôle symbolique exercés par la collectivité sur ses membres (Abric, 1994). Elle offre également un cadre théorique permettant de saisir les processus d'enculturation et d'acculturation (Camilleri, 1989), en distinguant ce qui demeure stable et central dans l'identité sociale du Tunisien, et ce qui fait l'objet de réinterprétations, de recompositions et de transformations dans un contexte de changement social et culturel.

Revue de la littérature

Dans la littérature psychosociale, les études consacrées aux représentations sociales de la culture sont peu nombreuses. À notre connaissance, seules deux recherches empiriques majeures, menées dans le contexte européen, peuvent être directement mobilisées en lien avec les objectifs de la présente étude.

La première est celle de Janine Larue (1972), intitulée "*Représentations de la culture et conduites culturelles*". Cette recherche avait pour objectif d'examiner les relations entre la représentation sociale de la culture, l'insertion sociale et les pratiques culturelles. L'enquête a été menée auprès d'individus appartenant à trois niveaux d'insertion sociale (supérieure, moyenne et inférieure). Les résultats mettent en évidence l'existence d'une représentation relativement rigide et largement partagée de la culture, commune à l'ensemble des sujets interrogés, indépendamment de leur position sociale. Toutefois, l'étude révèle également des variations significatives dans la valorisation de certains éléments culturels, certains contenus étant privilégiés par certains groupes et négligés par d'autres, en fonction du contexte socio-économique et du positionnement dans la hiérarchie sociale. Larue conclut que la représentation sociale de la culture dépend étroitement de la place occupée par l'individu dans le champ social, laquelle oriente à la fois sa perception de la culture et ses pratiques culturelles. Néanmoins, au-delà de ces variations périphériques, l'étude suggère que l'existence d'une représentation largement partagée de la culture, commune à l'ensemble des sujets interrogés, quelle que soit la position sociale des individus. Ces éléments peuvent être interprétés comme relevant d'un noyau central résistant au changement (ou autre interprétation selon la revue de notre échange).

La seconde étude, plus récente, est celle de Jean-Michel Guy (2016), intitulée "*Les représentations de la culture dans la population française*", réalisée dans le cadre d'une recherche financée par le Ministère de la Culture et de la Communication (Département des études, de la prospective et des statistiques). Cette étude visait à analyser la manière dont les

Français définissent la culture et les valeurs qui lui sont associées, à partir d'un échantillon de 1500 personnes, en tenant compte de variables telles que l'âge, le sexe, le niveau d'éducation et le contexte socio-économique. Les résultats montrent une grande diversité de perceptions, organisées autour de 28 registres sémantiques. Le savoir, la littérature, la musique et la danse occupent une place centrale dans les représentations de la culture. Un large consensus se dégage également autour de l'intégration du patrimoine, des arts, des voyages, de la science et de la gastronomie dans le champ culturel. En revanche, des formes culturelles telles que les émissions de télé-réalité, les séries télévisées, les jeux vidéo ou les parcs d'attractions suscitent davantage de dissensus. Les analyses intergroupes révèlent des différences notables: les jeunes accordent davantage d'importance à la culture médiatique, les personnes non diplômées valorisent la lecture de romans et la visite des musées et monuments, les citoyens privilégient les formes contemporaines d'expression artistique (mode, design, graffiti), les femmes accordent plus d'importance au sport, au cirque et à la cuisine, tandis que les hommes se montrent davantage attirés par les voyages, la science et le théâtre.

À partir de ces résultats, l'auteur identifie quatre grandes conceptions de la culture: le libéralisme culturel, l'éclectisme critique, le classicisme et l'attitude contestataire. Bien que certaines variables sociodémographiques (âge, sexe) semblent élargir le champ des représentations, l'influence des facteurs sociohistoriques sur la participation culturelle apparaît relativement limitée. Cette étude met ainsi en évidence une représentation à la fois étendue, pluraliste et hiérarchisée de la culture, tout en soulignant l'existence de clivages symboliques persistants.

L'étude actuelle

La présente recherche s'inscrit dans le champ de la psychologie sociale des représentations et vise à analyser la culture comme objet de pensée sociale, ainsi que la figure de la personne cultivée. Elle adopte une approche articulant représentations sociales, identité et pratiques culturelles, dans le contexte tunisien contemporain.

En effet, si la théorie des représentations sociales a largement démontré sa pertinence pour analyser les objets socialement construits et symboliquement investis, force est de constater que les recherches empiriques portant spécifiquement sur les représentations sociales de la culture demeurent limitées, et plus encore lorsqu'il s'agit d'examiner la figure de la *personne cultivée* comme objet représentationnel à part entière.

Les rares études disponibles, principalement menées dans des contextes européens, ont mis en évidence à la fois l'existence de contenus culturels relativement stables et de variations liées aux appartenances sociales, aux pratiques et aux contextes sociohistoriques. Toutefois, ces travaux n'intègrent que marginalement la dimension identitaire, la dimension symbolique et la dimension religieuse, pourtant centrales dans de nombreuses sociétés non occidentales. Par ailleurs, peu d'études se sont attachées à analyser conjointement la représentation de la culture et la représentation de la personne cultivée, alors même que ces deux objets sont étroitement liés dans les discours sociaux, les jugements et les processus de catégorisation et de perception sociale.

La présente recherche s'inscrit dans ce manque et propose d'examiner ces objets dans le contexte tunisien contemporain, marqué par une pluralité de référents culturels, ainsi que par des dynamiques intenses de changement social, de mondialisation et de recomposition identitaire. Ce contexte constitue un terrain particulièrement pertinent pour analyser la coexistence de rationalités multiples, la tension entre traditions culturelles et modernité, ainsi que la manière dont ces tensions se traduisent dans les représentations sociales.

Dans une perspective psychosociale, cette étude mobilise la théorie des représentations sociales afin d'analyser la culture non comme un ensemble figé de contenus, mais comme un objet de pensée sociale, structuré par des savoirs, des croyances, des valeurs, des normes et

des figures symboliques. Elle s'intéresse plus spécifiquement à la manière dont ces représentations contribuent à la construction des repères identitaires et à la perception sociale de la personne cultivée.

L'objectif général de cette recherche est d'explorer les représentations sociales de la culture et de la personne cultivée chez des Tunisiens, et d'analyser leurs liens avec l'identité culturelle et les pratiques culturelles. Plus précisément, l'étude vise à:

- Identifier le contenu et la structure des représentations sociales de la culture;
- Repérer les figures de la personne cultivée; dominantes (prototypes) et marginales (stéréotypes);
- Délimiter les frontières symboliques de la culture; ce qui est perçu comme relevant ou non de la culture;
- Examiner les liens entre représentations et identité;
- Analyser le rapport aux pratiques culturelles;
- Comprendre les perceptions de la situation culturelle en Tunisie, ainsi que les explications avancées pour la réticence des jeunes envers les pratiques culturelles.

En articulant ces différents niveaux d'analyse, la présente recherche ambitionne de contribuer à une meilleure compréhension des logiques psychosociales de la culture dans un contexte de changement social, tout en enrichissant les travaux sur les représentations sociales par l'étude d'un objet encore peu exploré empiriquement.

Méthode

Procédure et participants

L'enquête de terrain a été conduite entre le 11 décembre 2018 et le 28 mars 2019. Les participants ont été recrutés sur la base du volontariat et informés des objectifs généraux de la recherche avant toute participation. La passation du questionnaire s'effectuait de manière individuelle et nécessitait en moyenne environ trente minutes. Conformément aux principes éthiques de la recherche en sciences humaines et sociales, les participants ont été informés du caractère anonyme et confidentiel des réponses, ainsi que de leur droit de se retirer de l'étude à tout moment, sans justification. Un consentement éclairé a été recueilli auprès de l'ensemble des participants avant le début de la passation. Les critères d'inclusion exigeaient une capacité minimale de compréhension des items du questionnaire. Ont ainsi été exclus de l'étude les sujets analphabètes, ainsi que les personnes âgées de moins de 12 ans, afin de garantir la validité des réponses et la compréhension des consignes. Le questionnaire a été diffusé auprès d'un échantillon hétérogène de Tunisiens ($n=36$), issus de cinq régions différentes du pays. Tous se déclarant de confession musulmane. L'échantillon comprenait 58,3 % d'hommes et 41,7 % de femmes, âgés de 13 à 60 ans (âge moyen = 38,5 ans). Sur le plan du niveau d'instruction, 78 % avaient un niveau universitaire, contre 22 % un niveau secondaire.

L'échantillon ($N=36$, moyenne d'âge=38.5) ne prétend en aucun cas représenter la population tunisienne mais il permet d'explorer les représentations sociales de la culture et de la personne cultivée, ainsi que leurs liens avec certains aspects identitaires et culturels dans le contexte tunisien contemporain.

Mesure

L'outil de recueil de données utilisé dans cette étude est un questionnaire à dominante qualitative, conçu selon les principes de la technique des associations verbales, largement mobilisée dans l'étude des représentations sociales (Abric, 1994 ; Vergès, 1992, 1994). Situé à l'interface entre la technique d'entretien et la méthodologie du questionnaire, ce dispositif permet aux participants de s'exprimer librement et spontanément sur les objets étudiés, tout

en offrant un cadre suffisamment structuré pour faciliter le traitement et l'analyse systématique des données. Cette méthode favorise l'accès direct aux idées construites, aux croyances, aux valeurs et aux significations socialement partagées autour de la culture et de la personne cultivée. Dans le cadre de cette recherche exploratoire, les variables ne sont pas envisagées dans une logique expérimentale ou causale, mais comme des dimensions analytiques à visée descriptive et interprétative. Le questionnaire a été élaboré en deux langues, arabe et française. Les réponses recueillies en langue arabe ont fait l'objet d'une traduction en français, en veillant à respecter l'équivalence sémantique et le sens socioculturel des propos exprimés.

Première partie: Variables sociodémographiques

Les variables sociodémographiques ont été recueillies afin de décrire l'échantillon et de contextualiser les représentations sociales analysées. L'âge des participants a été enregistré en années (Q16). Le sexe a été renseigné (Q15), ainsi que l'origine géographique (Q14), codée selon les grandes régions du pays : 1 = Nord, 2 = Centre, 3 = Sud. Le niveau d'étude (Q17) a été évalué selon le dernier diplôme obtenu ou le niveau en cours et codé comme suit : 1 = niveau primaire, 2 = niveau secondaire, 3 = niveau universitaire.

Deuxième partie: représentations sociales de la culture et du cultivé

Les représentations sociales de la culture et de la personne cultivée ont été explorées à l'aide de quatre questions ouvertes (Q1 à Q4). Trois questions portaient sur la représentation sociale de la culture (Q1, Q3, Q4) et une question sur la représentation sociale de la personne cultivée (Q2). Ces questions visaient à identifier le contenu central et périphérique des représentations à travers des analyses prototypiques et de similitude, permettant d'examiner à la fois la saillance des éléments évoqués et l'organisation structurale des représentations.

Troisième partie: pratiques culturelles et contexte culturel

Le rapport des participants aux pratiques culturelles a été exploré à travers quatre questions: les activités culturelles connues (Q5), les activités culturelles souhaitées ou désirées (Q6), la perception de la situation de la culture, actuellement en Tunisie (Q7), la perception de la réticence des jeunes envers les activités culturelles institutionnalisées ou classiques (Q8). Ces questions visaient à analyser les liens entre représentations sociales et pratiques culturelles déclarées et souhaitées ainsi qu'à recueillir les discours explicatifs mobilisés par les participants pour interpréter le désengagement ou la distance vis-à-vis de certaines formes de culture.

Quatrième partie: profil identitaire et symbolique

La dernière partie du questionnaire était consacrée à l'exploration du profil identitaire et symbolique des participants, à travers six items évaluatifs. La religion des répondants a été recueillie à l'aide d'une question ouverte "Quelle est votre religion ?" (Q18). La perception de soi en tant que personne cultivée a été évaluée par une question fermée (oui/non) (Q10), de même que l'engagement dans une association culturelle (Q11).

Le rapport perçu entre culture et religion a été mesuré à l'aide d'une question fermée (oui/non) (Q12), tandis que la conception de la culture comme universelle ou locale (Q13), ainsi que la perception de la culture comme possédant une identité spécifique ou relevant d'un héritage (Q14), ont été évaluées à l'aide de questions à choix multiple.

L'ensemble de ce dispositif méthodologique permet ainsi une analyse intégrée des contenus, de la structure et des fonctions des représentations sociales de la culture et de la personne cultivée, en lien avec les dynamiques identitaires et les pratiques culturelles dans le contexte tunisien contemporain.

Traitement des données

Après le recueil des données, nous avons veillé à repérer, comme le recommande l'approche structurale, deux dimensions; une dimension informative, relative aux contenus exprimés (opinions, croyances, savoirs, valeurs, normes, définitions); et une dimension structurale, qui renvoie à l'organisation interne de ces contenus et aux relations qu'ils entretiennent entre eux. L'identification de ces deux dimensions a nécessité la mise en œuvre de deux types d'analyses complémentaires; l'analyse prototypique et l'analyse de similitude (Flament, 1962; Degenne & Vergès, 1973; Degenne, 1985).

L'analyse prototypique permet de distinguer les éléments centraux et périphériques de la représentation, à partir de deux indicateurs principaux : la fréquence d'évocation des items et de leur rang moyen d'apparition. Elle offre ainsi un premier accès à la hiérarchisation des contenus représentationnels.

L'analyse de similitude vise, quant à elle, à étudier l'organisation structurale de la représentation en examinant la force des liens entre les différents éléments qui la composent. Cette analyse permet de mettre en évidence les réseaux d'associations, les éléments organisateurs et les logiques relationnelles sous-jacentes, offrant ainsi une compréhension plus fine du sens de la représentation.

L'ensemble des analyses a été réalisé à l'aide du logiciel d'analyse textuelle Iramuteq (Ratinaud & Marchand, 2009; Ratinaud & Déjean, 2009), couramment utilisé dans les recherches en représentations sociales et l'analyse lexicale des corpus textuels.

Résultats

Le profil identitaire des participants

Les six items relatifs au profil identitaire des participants ont été analysés en pourcentage. Ils portaient respectivement sur : la définition de la religion du participant, la perception de soi en tant que personne cultivée, l'engagement dans une association culturelle, la perception du rapport entre culture et religion, ainsi que la conception de la culture comme locale et/ou universelle, et comme identité spécifique transmise et héritée. Cette analyse constitue une étape préalable indispensable, dans la mesure où ces référents identitaires sont susceptibles d'influencer à la fois le contenu, l'organisation et la signification des représentations sociales de la culture et de la personne cultivée analysées.

Figure 1*Le profil identitaire des répondants*

Tout d'abord, l'ensemble des participants se déclarent musulmans, ce qui confirme l'homogénéité religieuse de l'échantillon et situe clairement l'analyse dans un cadre culturel arabo-musulman. Cette appartenance constitue un référent symbolique central à partir duquel les autres dimensions identitaires prennent sens et s'organisent.

Une majorité importante des répondants se considèrent comme cultivés (85 %), traduisant une auto-évaluation positive de leur rapport à la culture. Ce sentiment d'être cultivé apparaît toutefois largement indépendant de l'engagement institutionnel, puisque seule une minorité (22 %) déclare adhérer à une association culturelle.

Par ailleurs, une très large proportion des répondants (78 %) estime que la culture est liée à la religion, mettant en évidence le poids central du référent religieux dans la définition de la culture.

Concernant la définition spatiale et symbolique de la culture, les réponses révèlent une tension significative entre ancrage local et ouverture universelle. Ainsi, 65 % des participants définissent la culture comme locale, soulignant l'importance accordée aux spécificités culturelles propres au contexte tunisien. Parallèlement, 44,4 % considèrent la culture comme universelle, traduisant une ouverture à des références culturelles dépassant les frontières nationales. Toutefois, une proportion notable des répondants (36,1 %) adopte une position intégrative en définissant la culture comme à la fois locale et universelle.

Enfin, 31 % des participants perçoivent la culture comme un héritage, ce qui met en évidence l'importance accordée à la transmission intergénérationnelle des valeurs, des traditions et des savoirs.

Pris dans leur ensemble, ces résultats dessinent un profil identitaire ambivalent qui reflète une dynamique propre aux sociétés contemporaines en mutation, se caractérisant par :

- une forte centralité du référent religieux;
- une auto-identification positive à la figure du cultivé;
- une faible inscription dans les dispositifs culturels institutionnels;
- et une identité culturelle localement ancrée et ouverte à l'universel.

Les représentations sociales de la culture (Q1)

Le contenu de la représentation

Le corpus des réponses associatives obtenues sous l'inducteur "culture" est composé de 181 mots dont 66 sont cités une seule fois, soit 63,53% de mots sont consensuels. Ce corpus a subi une analyse lexicométrique.

Tableau 1*Analyses des associations citées sous l'inducteur "culture"*

<=2,89 Rangs >2,89	
Zone du noyau	Première périphérie
connaissances-27-2.5	héritage-8-2.9
savoir scientifique-7-2.3	conduites-6-3
traditions-5-2.8	moralités religieuses-6-3
conscience réalité-5-2.4	expériences vie-5-4.8
Eléments contrastés	Seconde périphérie
civilisation-4-2.8	dialogue-4-4
nourrit esprit-3-2	éducation scolaire-3-4
création-3-2	arts-3-3.3
idées-3-1.7	patrimoine-3-4.7
tolérance-3-2.3	réflexion-3-3
savoir-3-2.7	mode vie-2-4
ouverture-3-2	histoire-2-5
informations-2-2	mémoire-2-3
habitudes-2-2.5	compétences-2-3
curiosité-2-2	spécificité-2-5
	liberté-2-3

<4,31 Fréquences >=4,31

La représentation sociale de la culture produite serait organisée autour d'un noyau central à quatre éléments, à la fois fréquents et cités en premier; connaissances ($f = 27$; rang moyen = 2,5), savoir scientifique ($f = 7$; $r = 2,3$), traditions ($f = 5$; $r = 2,8$) et conscience de la réalité ($f = 5$; $r = 2,4$). Ces items centraux se concrétisent au niveau périphérique par des éléments qui traduisent une conception normative et pratique de la culture, soit héritage ($f = 8$; $r = 2,9$), conduites ($f = 6$; $r = 3$), moralités religieuses ($f = 6$; $r = 3$) et expériences de vie ($f = 5$; $r = 4,8$). se distingue dans la zone des éléments contrastés, où émergent des termes tels que civilisation ($f = 4$; $r = 2,8$), nourrit l'esprit, création, idées, tolérance, savoir, ouverture, information, habitudes et curiosité. Cette zone révèle une conception plus large, humaniste et dynamique de la culture, inspirée d'une définition proche de la tradition française classique, où la culture est assimilée à la civilisation, à l'ouverture intellectuelle, à la créativité et à l'enrichissement de l'esprit. Bien que peu partagée, cette vision témoigne de l'existence d'une représentation alternative, plus universaliste. Enfin, la seconde périphérie regroupe des éléments faiblement fréquents et tardivement évoqués tels que dialogue, éducation scolaire, arts, patrimoine, réflexion, mode de vie, histoire, mémoire, compétences, spécificité et liberté. Ces éléments apparaissent comme des composantes contextuelles et secondaires de la culture, moins structurantes dans la représentation dominante. Leur position périphérique suggère que les dimensions artistiques, éducatives et institutionnelles de la culture occupent une place marginale dans le système représentationnel des participants. La structuration de ce contenu et les logiques qui la sous-tendent se préciseront dans les analyses suivantes.

La structure de la représentation sociale de la culture

L'analyse de similitude permet de préciser l'organisation interne de la représentation sociale de la culture et de vérifier le statut central des dimensions mises en évidence par l'analyse prototypique. Conformément aux postulats de l'approche structurale, la centralité d'un élément est évaluée à partir du nombre et de la force de ses associations avec les autres éléments du réseau : plus un item est fortement et fréquemment connecté, plus il joue un rôle organisateur dans la signification globale de la représentation.

Figure 2*Structure de la représentation de la culture*

Le graphe de similitude met en évidence l'existence d'un noyau organisateur centré sur l'élément *connaissances*, qui apparaît comme le pôle le plus fortement connecté et le plus dense du réseau représentationnel. Cet item entretient des liens multiples et significatifs ce qui confirme son statut central dans la représentation sociale de la culture. La signification qui se dégage de cette organisation serait la suivante:

- Pour la majorité, la culture est principalement un ensemble de connaissances qui ne sont pas nécessairement scientifique car associé avec les éléments héritage (indice de similitude = 3), idées (3), réflexion (2), patrimoine (2), informations (2), compétences (2) et expériences de vie (2), ce qui indique que les connaissances évoquées renvoient principalement à des savoirs transmis, incorporés et socialement partagés. Ces connaissances sont à la fois acquises, héritées et continuellement transformées par la réflexion, le dialogue et l'expérience de la vie. Cette conception majoritaire concerne environ 80 % des participants, ce qui en fait la signification dominante de la représentation.

Autour de ce noyau central fortement partagé s'organisent plusieurs pôles périphériques, correspondant à des sous-représentations différenciées, portées par des sous-groupes de participants.

- Un premier sous-groupe associe la culture au savoir scientifique, aux moralités, aux arts et à la civilisation. Ce regroupement traduit une conception de la culture comme produit civilisationnel, articulant savoir savant, valeurs morales et productions artistiques. Il introduit une lecture à la fois normative et axiologique de la culture, dans laquelle le savoir est indissociable d'un idéal moral et civilisationnel. Cette dimension est évoquée par environ 32 % des participants, constituant un sous-groupe significatif mais non majoritaire.

- Un troisième sous-groupe, plus éloigné du noyau central, met l'accent sur les traditions, les habitudes et les conduites. Cette configuration renvoie à une conception sociale et pratique de la culture, définie comme un ensemble de normes incorporées orientant les comportements quotidiens. Le caractère relativement isolé de ce pôle indique que cette dimension, bien que présente, ne structure pas la représentation dominante. Elle est citée par environ 10 % des participants.

- Un quatrième groupe associe la culture à l'ouverture, au dialogue et à la tolérance. Ce sous-ensemble renvoie à une vision universaliste et relationnelle de la culture, fondée sur les valeurs d'échange, de pluralisme et de reconnaissance de l'altérité. Sa position périphérique et sa faible connectivité suggèrent que cette dimension, bien que positivement valorisée, reste secondaire dans l'organisation globale de la représentation. Elle est mobilisée par environ 8 % des participants.

- Un cinquième groupe intermédiaire associe conscience de la réalité et expériences de vie. Cette configuration suggère une conception existentielle de la culture, envisagée comme une lucidité acquise par le vécu, permettant de comprendre le réel et d'agir de manière ajustée dans le monde social. Cette dimension demeure minoritaire et concerne environ 8 % des participants.

- Enfin, un dernier microgroupe très isolé associe savoir et liberté. Son isolement structurel indique une conception marginale de la culture comme savoir émancipateur, détaché des cadres normatifs, traditionnels ou hérités. Cette dimension n'est évoquée que par une très faible minorité des participants (environ 2 %).

Ce qui fait et ne fait pas culture (Q3 et Q4)

Afin de vérifier et d'affiner le sens dégagé par l'analyse de similitude, et de réduire l'ambiguïté observée entre les notions de *connaissances* et de *savoir scientifique*, deux questions complémentaires ont été proposées aux participants. Ces questions, formulées autour de deux inducteurs contrastés, " *ce qui fait culture*" et " *ce qui ne fait pas culture*", visaient à préciser les frontières représentationnelles de l'objet culture, voire les formes de savoir culturellement reconnues des savoirs perçus comme extérieurs de la culture.

Figure 3

Pourcentage des réponses "Ce qui fait et ne fait pas culture"

Ce qui fait culture

Les éléments les plus fréquemment cités sous l'inducteur "*ce qui fait culture*" placent en tête l'item *ouverture* (26,5 %), suivi de près par un ensemble d'éléments cités à parts égales : *connaissances* (17,65 %), *savoirs scientifiques* (17,65 %), *école* (17,65 %), *lecture* (17,65 %), *activités culturelles* (17,65 %), *dialogue entre civilisations* (17,65 %), *pensée libre* (17,65 %), *communication* (11,76 %) et *créativité* (11,76 %). Cet ensemble indique que les connaissances évoquées ne renvoient pas exclusivement à un savoir scientifique formel ou académique, mais à un savoir élargi, intégrant à la fois apprentissages scolaires, réflexion personnelle, échanges, esprit critique et ouverture relationnelle.

Les items *créativité*, *moralité*, *expérience de vie*, *religion* et *éducation familiale* (8,82 %) confirment cette lecture globale : la culture est conçue comme une construction intégrale de l'individu, mêlant dimensions cognitives, morales, expérientielles et spirituelles. La religion apparaît ici au même niveau que l'expérience de vie, la moralité et l'éducation familiale, ce qui indique qu'elle est intégrée comme ressource de sens et de formation. Les références à *traditions*, *langue*, *mode de vie*, *héritage* et *patrimoine* (5,88 %) ancrent également la culture dans une continuité sociale et historique.

Il est en revanche notable que les activités culturelles institutionnelles ou artistiques soient très peu évoquées : *arts* et *théâtre* ne sont cités que par une minorité de participants (5,88 %), et apparaissent davantage comme des formes de divertissement que comme des composantes centrales de la culture.

Ainsi, *ce qui fait culture* renvoie moins à l'accumulation de savoirs spécialisés ou à la fréquentation d'activités culturelles formelles qu'à un processus de formation intégrale de la personne, articulant connaissances, savoirs scientifiques, valeurs, expériences vécues et ouverture à autrui.

Ce qui ne fait pas culture

À l'inverse, les éléments les plus cités sous l'inducteur négatif dessinent une frontière nette entre culture et **fermeture cognitive ou morale**. Les items *ignorance* (29,41 %) et la *fermeture* (20,59 %) arrivent en tête, soulignant que la non culture est définie prioritairement par le manque de savoir mais surtout par le refus d'apprendre, de comprendre et de s'ouvrir aux autres et au monde.

Les items fanatisme religieux (17,65 %), immoralité (14,71 %), suivisme (8,82%) et soumission (8,82 %) renforcent cette lecture en associant l'absence de culture à des formes d'aliénation intellectuelle, de rigidité dogmatique et de passivité identitaire. Cette donnée est particulièrement importante dans un contexte où la religion est fortement valorisée : ce n'est pas la religion en soi qui est exclue du champ culturel, mais son usage fanatique, fermé et non réflexif. Les références à préjugés, égoïsme, oppression politique, dogmatisme, non-écoute ou non-lecture renforcent l'idée que la non-culture est associée à l'absence de pensée critique, à la rigidité idéologique et à la rupture du lien social et à la faiblesse de l'identité culturelle et le suivisme. Il est également notable que les participants n'évoquent pas l'absence d'activités culturelles institutionnelles (telles que l'art, le théâtre ou le cinéma) pour définir ce qui ne fait pas culture. La seule pratique explicitement mentionnée en creux est la non-lecture, ce qui montre que la non-culture est moins associée à un manque de consommation culturelle qu'à des attitudes mentales et morales, confirmant ainsi une conception profondément axiologique et normative de la culture.

Synthèse des analyses sur les représentations sociales de la culture

Tableau 2

Récapitulation des trois analyses sur la RS de la culture

	Système central	Système périphérique
Analyse prototypique	connaissances, savoir scientifique , traditions, conscience de la réalité	héritage, conduites, moralités religieuses, expériences de vie
Analyse de similitude	connaissances (pôle organisateur), héritage, idées, réflexion, informations, compétences	(sciences –civilisation–arts–moralités) ; (traditions–habitudes–conduites) ; (ouverture–dialogue–tolérance) ; (expérience de vie–conscience) ; savoir–liberté
Fait culture	ouverture, connaissances, savoir scientifique , lecture, école, activités culturelles, dialogue	communication, créativité, moralité, religion, expérience de vie, traditions, langue, arts, patrimoine
Ne fait pas culture	ignorance, fermeture, fanatisme religieux, immoralité	soumission, retard, oppression politique, préjugés, dogmatisme, non-lecture, non-conscience

L'ensemble des analyses met en évidence une représentation sociale de la culture structurée autour de deux pôles centraux : les *connaissances* et le *savoir scientifique*. Si ces deux éléments constituent conjointement le socle organisateur de la signification de la culture, l'analyse de similitude montre qu'ils n'occupent pas la même fonction. Les connaissances apparaissent comme le véritable pôle organisateur, renvoyant à des savoirs hérités, incorporés et socialement partagés, continuellement retravaillés par la réflexion, le dialogue et l'expérience de vie. Le savoir scientifique, bien que central, correspond à une forme institutionnalisée et légitimée du savoir, associée à l'école, à la civilisation et à un idéal moral et éducatif hérité des Lumières. Les inducteurs "ce qui fait / ne fait pas culture" confirment cette articulation en définissant la culture par l'apprentissage, la lecture et l'ouverture d'esprit, et la non-culture par l'ignorance, la fermeture, le fanatisme et le suivisme. Les activités culturelles institutionnelles occupent une place marginale, perçues davantage comme divertissement que comme composantes centrales de la culture. Ainsi, la culture est pensée principalement comme un rapport au savoir et au sens, à la fois scolaire et intériorisé, relevant d'une formation de l'intellect, de l'esprit et de l'identité, plutôt que comme une pratique institutionnelle ou une consommation culturelle formelle.

Prototypes de la personne cultivée (Q2)

Le corpus des réponses associatives obtenues sous l'inducteur "personne cultivée" est composé de 182 mots dont 69 sont cités une seule fois, soit 38%. Cela dit que 62% de mots est consensuels, le corpus a par la suite subi une analyse lexicométrique.

Tableau 3

Traits caractéristiques de la personne cultivée

Profil	Rang du trait	Traits prototypiques	Fréquence/ rang moyen
1	1	Intellectuel	8 (3.1)
	2	Ouvert	7 (2.4)
	3	A des connaissances	7 (2.4)
	4	Contemporain	7 (2.4)
2	10	Intelligent	4 (1.5)

	13	Modeste	7 (1.7)
	15	Curieux	2 (2.5)
	16	Tolérant	2 (2.5)
	18	Liseur	2 (1.5)
	19	Sens critique	2 (3.3)
	20	Elite	2 (2.7)
	21	Dialogue	2 (4.0)
3	23	Bonne analyse	3 (4.0)
	29	Sociable	2 (5.0)
	30	Chasse l'ignorance	2 (5.0)

Les résultats mettent en évidence une représentation hiérarchisée de la figure du cultivé, organisée autour de plusieurs profils distincts. Le profil dominant et largement partagé par les participants correspond à la figure de l'intellectuel possédant des connaissances et ouvert sur les nouveautés du contemporain. Cette figure renvoie à une conception savante de la culture, étroitement liée au savoir académique.

Un second profil, plus périphérique est centré sur des qualités personnelles et morales telles que l'intelligence, la modestie, la curiosité, la tolérance, la lecture et le sens critique. Bien que ces caractéristiques soient valorisées, elles occupent une place secondaire dans la définition sociale du cultivé.

Enfin, un troisième profil, marginal, renvoie à une figure plus élitiste et engagée, associée au dialogue, à l'analyse, à la sociabilité et à la lutte contre l'ignorance. La faible fréquence de ces traits indique que cette figure reste peu intégrée dans la représentation dominante du cultivé.

Dans l'ensemble, la figure du cultivé apparaît principalement définie par des critères intellectuels et académiques, tandis que les dimensions critiques, éthiques et sociales demeurent périphériques dans les représentations des répondants.

Activités culturelles connues et voulues (Q5 et Q6)

Figure 4

Pourcentage des réponses sous les inducteurs Activités culturelles connues et voulues

Activités connues

Les réponses portant sur les "activités culturelles connues" mettent en évidence une définition restreinte et sélective des pratiques culturelles. La lecture apparaît comme l'activité la plus fréquemment citée (14,39 %), confirmant son statut central dans la représentation de la culture déjà mise en évidence dans les analyses précédentes. Elle est suivie par le théâtre (7,91 %) et le cinéma (5,76 %), puis par la musique (3,6 %). Les autres pratiques culturelles sont faiblement évoquées et restent marginales : sport, peinture, clubs culturels ou débats littéraires (autour de 2 à 3 %). Cette distribution indique que les activités culturelles connues sont majoritairement celles qui s'inscrivent dans une logique scolaire, intellectuelle, tandis que les pratiques artistiques, corporelles ou collectives occupent une place secondaire. Par ailleurs, les items renvoyant à l'ouverture, au dialogue, à l'apprentissage des langues ou à la participation à des conférences sont très faiblement cités. Cela suggère que, bien que ces dimensions soient fortement valorisées sur le plan symbolique dans la représentation de la culture, elles ne se traduisent pas nécessairement en pratiques culturelles clairement identifiées ou régulièrement investies.

Activités culturelles voulues

L'analyse des activités culturelles voulues révèle un décalage significatif avec les activités connues. Le sport arrive en tête (6,15 %), suivi du théâtre et de la lecture collective (4,62 % chacun), puis du cinéma et de la musique engagée (3,08 %). Cette configuration indique que les pratiques souhaitées sont davantage orientées vers des activités collectives, corporelles ou partagées, suggérant un besoin de sociabilité culturelle et d'expériences vécues plutôt qu'une simple consommation individuelle du savoir.

Cependant, les activités souhaitées restent globalement peu formulées et souvent accompagnées d'items exprimant des contraintes ou des obstacles : manque de temps, manque de clubs, absence d'espaces équipés, temps scolaire perçu comme un frein, absence de structures culturelles ou de maisons de jeunes. Ces éléments montrent que la faible pratique culturelle ne relève pas uniquement d'un désintérêt, mais s'inscrit dans un contexte perçu comme défavorable à l'investissement culturel.

Pris dans leur ensemble, ces résultats mettent en évidence un écart entre la représentation normative et scolaire de la culture, centrée sur la lecture et le savoir, et les aspirations culturelles des participants, qui se tournent davantage vers des pratiques collectives, accessibles et incarnées. Cet écart confirme que la culture est fortement valorisée sur le plan symbolique, mais qu'elle peine à se traduire en pratiques culturelles effectives, en raison de contraintes structurelles, institutionnelles et sociales. La culture apparaît ainsi moins comme un ensemble de pratiques vécues que comme un idéal normatif, intériorisé mais difficilement réalisable dans le contexte tunisien contemporain.

La situation de la culture en Tunisie et réticence des jeunes (Q7 et Q8)

Figure 5

Pourcentage des réponses sur "Situation de la culture et Réticence"

La situation de la culture en Tunisie

En se prononçant sur la situation de la culture en Tunisie, les participants ont évoqué la "domination de l'Internet" (10,39%), perçue comme un facteur central de transformation, voire de fragilisation, du paysage culturel, Internet apparaît ici comme un concurrent des formes traditionnelles de transmission et de médiation culturelle, contribuant à la marginalisation des pratiques culturelles structurées. la "marginalisation" (2,6%),

Les items "manque de ressources" (5,19 %), "crise économique", "manque d'espaces", "absence de pédagogie" et "manque de soutien de l'État" (chacun autour de 2,6 %) évoquent des problèmes économiques et politiques qui limitent le développement de la culture. Les références plus marginales à la mauvaise compréhension, à la non-écoute ou à l'absence de programme soulignent également un déficit de communication et de vision culturelle claire au niveau institutionnel.

La "mauvaise culture" qui vient des mass médias puis le "manque de ressources financières" (5,19%), la "crise économique" (2,6%) ainsi que l'effet du "capitalisme" dans l'appauvrissement du pays. Peu de participants ont abordé des problèmes politiques et pédagogiques comme "l'absence de soutien de l'État", le "manque d'espaces culturels" (2,6%), l'"absence de pédagogie" et de "programme" culturel et la faiblesse des programmes d'enseignement.

La réticence des jeunes envers les activités culturelles

Elle est principalement expliquée par des facteurs éducatifs, sociaux, politiques et morales, notamment "l'ignorance" (4,67%), la "mauvaise situation générale" (4,67 %) arrivent en tête, indiquant que le désengagement culturel est perçu comme la conséquence d'un déficit de connaissances et d'un contexte global défavorable. Les problèmes économiques et le manque de ressources (2,8 %) renforcent cette lecture structurelle, dans laquelle les difficultés matérielles constituent un frein majeur à l'investissement culturel.

Discussion

Cette étude visait à explorer les représentations sociales de la culture et de la personne cultivée en Tunisie, ainsi que leurs liens avec les pratiques culturelles, les positionnements identitaires et le contexte socioculturel. Les résultats mettent en évidence une représentation fortement structurée, à dominante cognitive et normative, centrée sur les connaissances et le savoir scientifique transmis par l'école, tout en révélant un décalage marqué entre les contenus représentationnels et les pratiques culturelles souhaitées soulignant une dissociation entre la définition symbolique de la culture et son inscription concrète dans les pratiques.

Le profil identitaire

Ce profil se structure autour de plusieurs traits saillants : une forte centralité du référent religieux, une auto-identification majoritairement positive à la figure du cultivé, une faible inscription dans les dispositifs culturels institutionnalisés, et une conception de l'identité culturelle à la fois localement ancrée et ouverte à l'universel. Cette configuration identitaire suggère que les participants accordent une valeur simultanée à la culture locale, largement structurée par le référent religieux et à une culture universelle perçue comme porteuse de savoirs, de valeurs et d'ouverture, reflétant une conception islamique du monde qui promeut l'unité de l'humanité et la diversité des cultures et des valeurs. Cette articulation peut être interprétée, selon la théorie de l'identité sociale, comme une tentative d'homogénéisation sociale et culturelle, afin d'augmenter la cohésion sociale (Bernard, 1999). Cette cohésion rend les conflits sociaux et culturels faibles (Lagrange, 2006, cité par Lafaye & Kieffer, 2012). Loin de traduire une incohérence, cette ambivalence apparaît ainsi comme une stratégie de régulation identitaire. Ce profil identitaire constitue un cadre de référence essentiel pour comprendre la manière dont les participants construisent leurs représentations de la culture et de la personne cultivée. Il est susceptible d'influencer non seulement le contenu et l'organisation de ces représentations, mais également le rapport distancié aux pratiques culturelles institutionnelles.

Une représentation de la culture centrée sur connaissances et savoir

L'analyse prototypique et l'analyse de similitude sur les réponses associatives citées sous l'inducteur "culture" convergent vers l'existence d'un noyau central dominé par les éléments *connaissances* et *savoir scientifique*. Toutefois, l'analyse fine de la structure représentationnelle montre que ces deux éléments n'ont pas la même signification. L'élément *connaissances* apparaît comme le véritable organisateur de la représentation : il renvoie à des savoirs à la fois hérités, incorporés et socialement partagés, continuellement retravaillés par la réflexion, l'expérience de vie et le dialogue. Cette conception rejoint la définition des représentations sociales comme systèmes de savoirs pratiques permettant aux individus de donner sens au monde social et d'orienter leurs conduites (Moscovici, 1961). Elle rejoint également l'approche structurale d'Abric (1994), pour qui le noyau central remplit une fonction de signification et de cohérence, en articulant des contenus cognitifs, normatifs et identitaires (Abric, 1994). Le *savoir scientifique*, bien que central, constitue une sous-représentation plus spécialisée, associée à la civilisation, aux arts et aux moralités. Il s'inscrit dans une conception éducative et axiologique de la culture, héritée des siècles de Lumières, où le savoir est indissociable d'un projet moral et civilisateur. Cette distinction entre savoirs hérités et savoirs institutionnalisés laisse entrevoir au sein de cette représentation une dimension à la fois stable et dynamique où la culture est pensée comme une reproduction des connaissances héritées tout en autorisant une certaine innovation individuelle. Mais cette innovation de la culture reste à l'intérieur des limites symboliques fixées par le référent

religieux, auquel les participants s'attachent fortement. Ce résultat fait écho aux travaux de Camilleri (1989), qui distingue, au sein de la culture, une structure relativement stable, garante de la continuité identitaire, et des contenus susceptibles de variation et de réinterprétation sans remise en cause de l'armature symbolique fondamentale. Ces résultats rejoignent également ceux mis en évidence par Janine Larue (1972) dans son étude sur les représentations de la culture et les conduites culturelles. L'auteure avait montré l'existence d'une représentation relativement rigide de la culture, largement partagée indépendamment de l'appartenance sociale, mais modulée par des variations périphériques liées au positionnement des individus dans le champ social. De manière similaire, notre étude met en évidence un noyau représentationnel stable, structuré autour du savoir, tout en révélant des sous-représentations différenciées qui reflètent des rapports distincts à la culture, selon les trajectoires sociales, éducatives et symboliques des participants. Ainsi, la variation des croyances à l'égard de la culture ne remet pas en cause l'existence d'un socle commun, mais s'explique par le positionnement du sujet dans l'espace social, qui influence à la fois sa perception de la culture, ses pratiques et les formes de savoirs qu'il valorise. La représentation sociale de la culture apparaît dès lors comme un compromis entre continuité et transformation, entre héritage et adaptation, confirmant son rôle central dans la régulation des dynamiques identitaires au sein d'une société en mutation.

Une culture pensée comme formation de l'esprit plutôt que comme pratique institutionnelle

Les analyses des inducteurs "*ce qui fait culture*" et "*ce qui ne fait pas culture*" permettent de lever l'ambiguïté entre connaissances et savoir scientifique. La culture est définie positivement par l'apprentissage des connaissances et des savoirs scientifiques transmis par l'école, mais aussi par l'ouverture d'esprit, la lecture et le dialogue. À l'inverse, elle est définie négativement par l'ignorance, la fermeture, le fanatisme religieux, le dogmatisme et le suivisme, ainsi que par une faible conscience et une fragilité de l'identité culturelle. Un résultat particulièrement significatif réside dans la marginalité des activités culturelles institutionnelles (arts, théâtre, cinéma), très peu citées parmi les éléments définissant la culture, et absentes des éléments définissant la non-culture. L'absence d'activités culturelles n'est donc pas perçue comme un déficit culturel majeur ; seule la *non-lecture* apparaît comme un marqueur négatif. Ce résultat suggère que la culture est pensée moins comme une pratique de consommation culturelle que comme un rapport au savoir et au sens et d'ouverture d'esprit centré sur la formation de l'esprit plutôt que sur l'accès aux institutions culturelles, confirmant les analyses de Bourdieu (1979) sur la distinction entre capital culturel incorporé et capital culturel objectivé. Plusieurs chercheurs en psychologie et en sociologie ont exploré et promu l'idée que la culture peut être un catalyseur pour l'ouverture d'esprit. Dans son ouvrage "L'art d'aimer" (2016), Fromm discute de l'importance de la compréhension et du respect mutuel dans les relations humaines, soulignant que la culture peut jouer un rôle crucial dans la promotion de ces valeurs. De même, le sociologue Peter Berger, dans son travail sur la sociologie de la religion (1929), met en avant le concept de pluralisme religieux et l'importance du dialogue interreligieux pour une société pluraliste et tolérante. Max Weber, a également abordé cette idée dans ses travaux sur la religion et la modernité (1996), mettant en lumière la nécessité d'un dialogue interculturel pour favoriser la compréhension et la coopération entre les différentes croyances religieuses. Cependant, Par ailleurs, la centralité accordée à l'école dans la définition du culturel a été critiquée par la théorie de reproduction de Bourdieu et Passeron (1970) selon laquelle le système scolaire ne se limite pas à transmettre des savoirs, mais participe également à la sélection, à la hiérarchisation et à la reproduction des formes culturelles dominantes. Dans ce cadre, certaines formes de culture sont légitimées, tandis que d'autres, plus pratiques, populaires ou

expressives, sont marginalisées. Dans le contexte tunisien, ces résultats invitent ainsi à interroger le type de culture que l'école contribue à transmettre et à pérenniser, ainsi que les effets de cette légitimation sur les pratiques culturelles effectives. La représentation sociale de la culture apparaît dès lors comme un principe de régulation identitaire, structurant les frontières du légitime et de l'illégitime, et contribuant à maintenir une continuité symbolique dans une société traversée par de profondes transformations sociales et culturelles.

Le rôle central de l'école et la figure du cultivé légitime

La représentation de la personne cultivée s'organise majoritairement autour de la figure de l'intellectuel académique, perçu comme le détenteur légitime du savoir. Cette figure concentre l'autorité symbolique liée à la culture et à sa transmission. D'autres figures du cultivé, plus critiques, modestes ou engagées, restent périphériques, voire marginales. Ce résultat met en évidence le monopole symbolique de l'institution scolaire dans la définition du culturel, sans pour autant que cette centralité se traduise par une orientation claire des pratiques culturelles. L'école demeure une référence normative forte, mais son influence sur les pratiques culturelles concrètes apparaît limitée, ce qui rejoint les travaux montrant le décalage entre légitimité symbolique et efficacité sociale des institutions éducatives (Lahire, 2004). Les analyses sur le prototype de la personne cultivée dévoilent trois profils; l'Elite qui a beaucoup de connaissances, celui formé par l'école, puis l'Intellectuel modeste qui est instruit par la lecture et enfin l'Intelligent qui prend en son charge l'éducation des gens et leur instruction. La culture est un produit hérité mais aussi recréé dont l'école garde le monopole. C'est l'école qui garantit la transmission du capital culturel qu'elle valorise. Ce rôle spécifique que joue l'école dans la socialisation de l'être humain a été également retrouvé dans différents travaux pédagogiques et sociologiques. Ainsi, l'enseignant dans les pays du monde entier est principalement conçu pour atteindre trois objectifs; l'intégration de la dimension culturelle, l'apprentissage et l'enseignement, dans ce cadre, tout enseignant est tenu d'assumer pleinement le "rôle de passeur culturel" (Zakhartchouk, 1999).

Pratiques culturelles, aspirations et contraintes structurelles

L'analyse des activités culturelles connues et souhaitées révèle un contraste entre une culture fortement valorisée sur le plan symbolique et des pratiques relativement restreintes. La lecture apparaît comme l'activité la plus connue, tandis que les activités souhaitées s'orientent davantage vers le sport, le théâtre et des formes collectives de participation culturelle. Toutefois, ces aspirations sont immédiatement freinées par des contraintes perçues telles que le manque de temps, le manque d'espaces et l'insuffisance des infrastructures culturelles. La perception de la situation de la culture en Tunisie et de la réticence des jeunes confirme cette lecture structurelle. La domination d'Internet, la crise économique et le manque de soutien institutionnel sont perçus comme des facteurs majeurs de fragilisation de la culture. La réticence des jeunes est expliquée moins par un désintérêt volontaire que par l'ignorance, la mauvaise situation générale et la perte de repères culturels. Cette lecture s'inscrit dans une logique de régulation identitaire, où les individus tentent de préserver des valeurs culturelles centrales tout en faisant face à des transformations sociales rapides (Camilleri, 1990). La contradiction entre les activités culturelles connues et voulues pourrait être mieux expliquée par la théorie de la dissonance cognitive (Festinger 1957). Pour cette théorie, quand un sujet se trouve confronté simultanément à des informations, opinions ou comportement contradictoires, il va se produire chez lui un malaise identitaire qu'il va tenter de réduire par une opération de rationalisation. Dans notre cas, et afin de réduire le malaise causé par la contradiction, notre sujet a adopté une stratégie qui consiste à minimiser l'importance de la "lecture individuelle" et à augmenter l'importance de la "lecture collective", puis à justifier sa

non lecture par le "manque de temps», à baisser l'importance de la "musique" et valoriser la "musique engagée", à réduire la valeur du théâtre et du cinéma et augmenter la valeur des "activités sportives" car toutes ces activités (lecture collective, musique engagée, sport) se font en groupe et évitent l'isolement et l'enfermement. On a trouvé aussi une contradiction entre le profil du répondant et ses représentations de la culture. De fait, on a d'un côté, un sujet qui affirme n'avoir aucune activité culturelle mais d'un autre côté le même sujet se définit comme étant cultivé, cela pourrait être expliqué par la confusion que se font les sujets interrogés entre la culture et l'éducation scolaire. Donc, la démotivation des jeunes à la culture revient principalement à des causes purement économique et contextuelle. L'économique est le substrat de l'identité culturelle. Ces croyances justificatrices dévoilent la revendication d'une identité économique qui prend le dessus.

Une culture comme capital symbolique et régulation identitaire

L'étude met en évidence une représentation sociale de la culture essentiellement normative, cognitive et identitaire. La culture est conçue comme un capital symbolique, fondé sur la formation de l'esprit, la transmission des connaissances, l'adhésion à des valeurs morales et le développement des compétences intellectuelles. Cette représentation permet aux individus de maintenir une continuité symbolique dans un contexte de mutation sociale et culturelle, où les repères institutionnels et les pratiques culturelles sont fragilisés.

Conclusion

Il apparaît que l'approche des représentations sociales constitue un outil d'analyse particulièrement pertinent pour identifier les catégories à partir desquelles les individus distinguent le culturel du non culturel et donnent sens à leurs pratiques sociales. Elle permet également de repérer les principaux systèmes d'intégration à la culture mobilisés par les participants. Dans cette étude, deux référents structurants émergent nettement : l'école et la religion. L'école, en tant qu'institution primaire, joue un rôle central dans la transmission et la légitimation des savoirs culturellement reconnus, tandis que la religion, relevant des institutions secondaires, constitue un cadre symbolique fondamental pour l'expression des valeurs, des normes et du sens attribué à la culture (Kardiner, 1939).

Les discours recueillis montrent toutefois que cette personnalité culturelle est perçue comme fragilisée dans un contexte marqué par les mutations technologiques et sociales, notamment l'omniprésence du numérique. Les participants associent la non-culture à des notions telles que l'ignorance, la fermeture, la dissolution ou la perte de repères, traduisant une inquiétude face à l'individualisme, au suivisme et à l'affaiblissement de la pensée critique. Ces éléments confirment que la culture est pensée avant tout comme une formation de l'esprit et de la conscience, opposée au repli intellectuel et à la passivité cognitive.

Plusieurs limites doivent néanmoins être soulignées. La taille réduite et l'hétérogénéité de l'échantillon limitent la généralisation des résultats, cette recherche s'inscrivant clairement dans une démarche exploratoire visant à dégager des structures représentationnelles plutôt qu'à établir des relations causales. Par ailleurs, le recours à un questionnaire fondé sur la technique des associations verbales, bien qu'adapté à l'étude des représentations sociales, ne permet pas d'approfondir finement les logiques subjectives individuelles, notamment les tensions entre normes culturelles, pratiques effectives et aspirations personnelles.

En outre, les résultats doivent être replacés dans le contexte sociopolitique et économique tunisien, marqué par des transformations rapides susceptibles d'influencer les représentations à un moment donné. Ils constituent ainsi une photographie située plutôt qu'une description stable et définitive.

Ces limites ouvrent toutefois des perspectives de recherche importantes. Une réplique de l'étude sur un échantillon plus large et mieux stratifié, intégrant des variables telles que le niveau socioculturel et socioéconomique, permettrait d'affiner l'analyse des phénomènes représentationnels (Guimelli, 1999). Des approches comparatives, entre milieux urbains et ruraux ou entre différents contextes culturels arabes et méditerranéens, offriraient également un éclairage précieux sur les invariants et les spécificités culturelles.

Enfin, l'articulation entre représentations sociales, pratiques culturelles et usages du numérique mérite une attention particulière, tout comme l'analyse des figures culturelles émergentes (acteurs du numérique, influenceurs, intellectuels non académiques), afin de mieux comprendre la recomposition contemporaine des sources de légitimité culturelle.

En définitive, cette recherche met en lumière la complexité du rapport à la culture dans une société en mutation, où la culture demeure fortement valorisée sur le plan symbolique mais faiblement maîtrisée sur le plan pratique. Elle invite à repenser les acteurs, les dispositifs et les médiations culturelles à même de répondre aux aspirations culturelles contemporaines, tout en tenant compte des contraintes sociales, économiques et identitaires qui les traversent.

Références

- Abraham, K. (1965). *Psychanalyse et culture*. Payot.
- Abraham, K. (1969). *L'individu dans la société* (Trad. fr.). Gallimard.
- Abric, J.-C. (1976). *Jeux, conflits et représentations sociales* (Thèse de doctorat d'État). Université de Provence, Aix-en-Provence.
- Abric, J.-C. (2003). *Méthodes d'étude des représentations sociales*. Érès.
- Aguiar, L. de A. (2019). Entre destination touristique et appartenance territoriale et identitaire : La culture traditionnelle bretonne. [Titre de la revue non précisé]. <https://doi.org/10.7202/1065644AR>
- Ali, S. B. H. (2010). *Influence de la culture et du développement moral cognitif sur l'indépendance de l'auditeur : Comparaison France-Tunisie*. [Document non précisé].
- Ali, Z. B. (2006). *Communication et relations symboliques en Tunisie : Les représentations sociales de la femme entre le politique, les médias, la culture et l'islam*. [Document non précisé].
- Atran, S. (2003). Théorie cognitive de la culture : Une alternative évolutionniste à la sociobiologie et à la sélection collective. *L'Homme*, 166, 107–144. <https://doi.org/10.4000/lhomme.220>
- Bchir, B. (1997). *Culture médiatique en Tunisie : De la recherche d'une culture contemporaine aux nouvelles formes de dépendance culturelle*. [Document non précisé].
- Bernard, L. (2004). *La culture des individus : Dissonances culturelles et distinction de soi*. La Découverte.
- Betbout, A. (2018). Culture numérique juvénile et reconfiguration des liens intergénérationnels : Une recherche sur Facebook en Tunisie. *Revue française des sciences de l'information et de la communication*. <https://doi.org/10.4000/rfsic.5239>
- Bianchi, A., Decroisette, F., Capitani, P. de, Fonio, F., Manning, C. F., Miotti, M., Morini, A., Pionchon, P., Refini, E., Stazzone, A., Terreaux-Scotto, C., Zancarini, J.-C., & Zanin, E. (2014). Idées et formes du tragique dans la société et la culture italiennes. *Cahiers d'études italiennes*. <https://doi.org/10.4000/cei.2048>
- Boughnim, A. (2015). La situation linguistique en Tunisie : Quelle évolution après la révolution. *Traduction et Langues*. <https://doi.org/10.52919/translang.v14i1.790>
- Bougmiza, I., Zedini, C., Skhiri, A., Ghardallou, M., Mellouli, M., & Ajmi, T. (2013). Perception de la culture de sécurité des soins chez les étudiants en médecine, Sousse, Tunisie. *Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.respe.2013.07.425>
- Boulay, B. (2008). L'interculturel en France : Orientation des débats et des travaux (2000–2007). *Hommes & migrations*. <https://doi.org/10.3406/homig.2008.4684>
- Bouriche, B. (2014). Émotions et dynamique des représentations sociales. *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*, 102(2), 195–232. <https://doi.org/10.3917/cips.102.0193>
- Bruner, J. (1991). ... *Car la culture donne forme à l'esprit : De la révolution cognitive à la psychologie culturelle*. [Éditeur non précisé].
- Costandache, A.-E., & Jos, D. de. (2018). L'identité culturelle roumaine – partie intégrante de la culture européenne au XIXème siècle. *Analele Universității "Dunărea de Jos" din Galați. Fascicula XXIV Lexic comun / lexic specializat*. <https://doi.org/10.35219/lcls.2018.2.11>
- Dallaire, C. (2009). La stabilité des discours identitaires et la représentation de la culture dans la reproduction de l'appartenance francophone chez les jeunes. [Titre de la revue non cohérent/à vérifier]. <https://doi.org/10.7202/037989AR>
- Debbabi, K. (2003). *Contexte d'actualisation de la représentation sociale du "monde arabe" et conçu évoqué par des sujets français* (Mémoire de maîtrise en psychologie sociale). Université Tunis El Manar.
- Denieuil, P.-N. (2008). La culture, les cultures et le lien social: Les échelles d'observation d'une notion. *Revue des sciences sociales*. <https://doi.org/10.3406/revss.2008.1130>
- Deschamps, J.-C., & Moliner, P. (2008). *L'identité en psychologie sociale : Des processus identitaires aux représentations sociales*. Armand Colin.
- Deschamps, J.-C., & Moliner, P. (2012). Les représentations collectives. In *L'identité en psychologie sociale* (pp. 110–121). Armand Colin. <https://shs.cairn.info/l-identite-en-psychologie-sociale--9782200279080-page-110>

- Desouches, O. (2014). La culture : Un bilan sociologique. *Idées économiques et sociales*, 175(1), 53–60. <https://doi.org/10.3917/idee.175.0053>
- Dufrasne, C. (1969). Kaës (René) - *Images de la culture chez les ouvriers français* (compte rendu). [Source non précisée].
- Duriez, B., & Ion, J. (1994). La représentation sociale de l'élite dans les classifications socioprofessionnelles britanniques. *Politix*, 7, 104–116. <https://doi.org/10.3406/polix.1994.1827>
- Eickels, K. van. (2021). Regards croisés Afrique Europe: Une nouvelle revue en ligne des sciences de l'homme et de la culture pour la coopération entre l'Afrique et l'Europe. *Regards croisés Afrique-Europe : Revue interdisciplinaire des sciences de l'homme et de la culture*. <https://doi.org/10.20377/rcae-5>
- Flahault, F. (2015). De la vie en société à la vie dans la culture. *L'Homme*, 107–124. <https://doi.org/10.4000/lhomme.23829>
- Fleury, L. (2006). *Sociologie de la culture et des pratiques culturelles*. [Éditeur non précisé].
- Gigou, J., Giraudy, F., Doucouré, C. O. T., Healy, S., Traoré, K., & Guindo, O. (2003). Le passage de la culture itinérante à la culture permanente révélé par l'âge des champs au Mali Sud. [Source non précisée].
- Guimelli, C., & Deschamps, J.-C. (2000). Effets de contexte sur la production d'associations verbales : Le cas des représentations sociales des Gitans. *Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*, 44–54.
- Guimond, S. (2010). Qu'est-ce que la culture ? In *Psychologie sociale : Perspective multiculturelle* (pp. 15–28). Mardaga. <https://shs.cairn.info/psychologie-sociale-perspective-multiculturelle--9782804700324-page-15?lang=fr>
- Guy, J. (2016). Les représentations de la culture dans la population française. *Culture études*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.3917/cule.161.0001>
- Hamadi, Z. B. (2020). Indépendance de l'auditeur et peur dans un contexte de corruption : La Tunisie de pré-révolution. *Comptabilité -Contrôle -Audit*, 263, 35–. <https://doi.org/10.3917/cca.263.0035>
- Hassen, M. (1990). *Communication et société : L'écrit politique en Tunisie : L'exemple de la presse (1881–1956)*. [Document non précisé].
- Hohl, J., & Cohen-Emerique, M. (1999). La menace identitaire chez les professionnels en situation interculturelle : Le déséquilibre entre scénario attendu et scénario reçu. *Canadian Ethnic Studies Journal*, 31, 106.
- Houssais, L., & Jarrassé, D. (2020). *Expositions et culture coloniale : Les arts en Tunisie sous le Protectorat*. [Éditeur non précisé].
- Jodelet, D. (1989). Représentations sociales : Un domaine en expansion. In D. Jodelet (Ed.), *Les représentations sociales* (pp. 47–77). Presses Universitaires de France.
- Jodelet, D. (2002). *Les représentations sociales dans le champ de la culture*. [Document non précisé].
- Journet, N. (2000). *Penser la culture* [Article]. Sciences Humaines. <https://publications.scienceshumaines.com/home/publication/grid>
- Kaës, R. (1968). *Image de la culture chez les ouvriers français*. Cujas.
- Labarre, J. (2007). *La représentation de la culture chez les étudiants au baccalauréat en enseignement du français langue seconde*. [Document non précisé].
- Lafaye, C. G., & Kieffer, A. (2012). Interprétations de la cohésion sociale et perceptions du rôle des institutions de l'État social. *L'Année sociologique*, 62(1), 195–241. <https://doi.org/10.3917/anso.121.0195>
- Larrue, J. (1972). Représentations de la culture et conduites culturelles. *Revue Française de Sociologie*, 13(2), 170–192. <https://doi.org/10.2307/3320414>
- Lauwe, P. H. C. de. (1974). La culture-action et les transformations sociales. *Current Sociology*, 22, 35–48. <https://doi.org/10.1177/001139217402200102>
- Levesque, A. (2015). Identité, culture et représentations de la santé et des maladies. <https://doi.org/10.7202/1031241AR>
- Leyens, J.-P., Yzerbyt, V., & Schadrone, G. (1996). *Stéréotypes et cognition sociale*. Mardaga.
- Lussier, M. (2019). Un organisme pour les artistes ou le milieu culturel ? Représentation et institutionnalisation de la culture à Montréal. *Loisir et Société / Society and Leisure*, 42, 266–278. <https://doi.org/10.1080/07053436.2019.1625548>

- Mabilon-Bonfils, B. (2012). Serge Moscovici, *Raison et cultures. Lectures*. <https://doi.org/10.4000/lectures.8713>
- Moliner, P. (1992). *La représentation sociale comme grille de lecture : Étude expérimentale de sa structure et aperçu sur ses processus de transformations*. Presses de l'Université de Provence.
- Moliner, P., & Rateau, P. (2009). *Représentations sociales et processus sociocognitifs*. Presses Universitaires de Rennes.
- Moscovici, S., & Ardoino, J. (1989). Entretien avec Serge Moscovici. *Perspectives françaises*, <https://doi.org/10.3406/pfa.1989.2161>
- Moscovici, S., & Ardoino, J. (1989). Entretien avec Serge Moscovici. <https://doi.org/10.3406/pfa.1989.2161>
- Oliveira, E. D., Osiurak, F., & Reynaud, E. (2017). Les fondements cognitifs de la culture et de l'évolution culturelle cumulative : Une revue de la littérature. *L'Année psychologique*. <https://doi.org/10.4074/S0003503317003049>
- Oliveira, E. J. de. (2021). Des peuples et de leurs mains : Lina Bo Bardi, Benjamin Péret et la culture populaire brésilienne. *Brésil(s)*. <https://doi.org/10.4000/bresils.9567>
- Oliveira, J. A. de. (2013). *La construction idéologique de la culture populaire comme une identité pour le cinéma brésilien (1950–1975) : Une synthèse dialectique entre la chanchada et le cinema novo*. [Document non précisé].
- Ortega, A. B. de la C., Almeida, N. B. L., & Santoya, A. B. (2020). La cultura histórica, formadora de la identidad profesional en los estudiantes de ingeniería. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v7i.2379>
- Paiva, M. G. J. D. (2007). Psychologie culturelle de la religion : L'évolution de la perception du catholicisme dans trois romans de l'écrivain catholique japonais Shusaku Endo. *Studies in Religion*, 36, 241–259. <https://doi.org/10.1177/000842980703600203>
- Penser la culture. (s. d.). *Sciences Humaines*. Consulté le 15 décembre 2025, à l'adresse https://www.scienceshumaines.com/penser-la-culture_fr_901.html
- Pietrzyk, N. (2023). Le poids économique direct de la culture en 2021. *Culture chiffres*. <https://doi.org/10.3917/culc.231.0001>
- Polo, J.-F. (2004). La politique audiovisuelle européenne : De l'incantation de l'identité européenne à la défense de la diversité culturelle. *MédiaMorphoses*. <https://doi.org/10.3406/memor.2004.1929>
- Pontanier, E. (2013). *Culture laïque en terre musulmane : Une voie scolaire laïque en Tunisie ou les processus d'une distinction sociale, culturelle et cultuelle avant la Révolution de 2011*. [Document non précisé].
- Psychologie sociale : Les dynamiques de groupe. (s. d.). *Sciences Humaines*. Consulté le 14 décembre 2025, à l'adresse https://www.scienceshumaines.com/le-groupe-en-psychologie-sociale_fr_10805.html
- Ríos-Rondón, M. de la C. (2018). *La representación social y cultural de la niñez y la adolescencia en el discurso narrativo de la cinematografía venezolana (2010–2015)*. [Document non précisé].
- Rojas-Plata, D. (2020). Représentation de la culture dans trois manuels de FLE. *Litera*, 30, 63–83. <https://doi.org/10.26650/litera2020-0029>
- Romdhane, H. (2015). *Impact du champ social et juridique sur les interrogations identitaires : Une étude clinique interculturelle sur la situation psychologique des femmes de culture et d'origine arabo-musulmane en France et en Tunisie*. [Document non précisé].
- Saad, M. (2000). *Théâtre et mutations sociales en Tunisie : De la dépendance à la résistance des expressions culturelles par rapport aux politiques de changement*. [Document non précisé].
- Samouny, N. (2022). Se familiariser avec la culture de son milieu en classe d'accueil au primaire. *La Revue de l'AQEFLS*. <https://doi.org/10.7202/1090356ar>
- Souissi, K. (2017). Méta-stéréotypes du musulman tunisien, schèmes étranges et stratégies individuelles de restauration identitaire. *Arab Journal of Psychology*.
- Souissi, K. (2018). Représentations sociales du christianisme et stéréotypes du chrétien chez un échantillon d'étudiants tunisiens. *Les Cahiers de Tunisie*.
- Souissi, K. (2022). *La face sociale de l'identité musulmane chez les jeunes Tunisiens : Des représentations identitaires aux stratégies de changement*. Éditions Latrache.

- Tajfel, H., Billig, M. G., Bundy, R. P., & Flament, C. (1971). Social categorization and intergroup behaviour. *European Journal of Social Psychology*, 1(2), 149–178.
- Ticli, S. B. (2011). *La différence culturelle à l'école*. [Document non précisé].
- Tilch, F. (2011). Je m'y promenais donc avec Dickens: L'influence des représentations littéraires sur la mémoire collective dans la théorie de Halbwachs. [Source non précisée].
- Turner, J. C., Brown, R. J., & Tajfel, H. (1979). Social comparison and group interest in in-group favoritism. *European Journal of Social Psychology*, 9, 187–204.
- Turner, L. (2020). Le poids économique direct de la culture en 2018. *Culture chiffres*. <https://doi.org/10.3917/culc.202.0001>
- Vachon, J. B. J. (2015). Entretien avec Jérôme Berthaut, sociologue : Les stéréotypes journalistiques sur les banlieues répondent à une rationalité professionnelle. [Source non précisée].
- Vergès, P. (2002). L'analyse de similitude de questionnaires et de données numériques. *Revue Française de Sociologie*, 42.
- Vergès, P., & Bourriche, B. (2003). L'analyse des données par les graphes de similitude. *Revue des Sciences Humaines*, 5, 77–80.
- Vidal, J. (2004). *Catégorisation sociale et représentation sociale : Du noyau central au stéréotype* (Thèse de doctorat en psychologie sociale). Université Paul-Valéry Montpellier III.
- Vidas, A. A. de, & Hirtzel, V. (2017). Avons-nous de la culture ?- Interférences terminologiques dans et au-delà des processus de patrimonialisation. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.70097>
- Waal, F. D., Aureli, F., & Judge, P. (2000). *La culture adoucit la surpopulation*. [Document non précisé].
- Zinelabidine, M. (1998). *Femme et culture en Tunisie au XXe siècle : Particularisme et mutations sociopolitiques*. [Document non précisé].